

ARAB OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA KENG TARQALGAN STILISTIK XATOLAR

Fayziyev Shamsuddin Sadriddinovich

O'zDJTU, «Lingvistika: arab tili»

mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Shamsuddin99@icloud.com

Tikayev G.G.

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Tarjima fakulteti arab tili tarjima nazariyasi va

amaliyoti kafedrasining dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab ommaviy axborot vositalarida keng tarqalgan stilistik xatolar, ularning turlari va sabablari o'rganildi. Mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llari taklif etildi. Arab OAVlarida ko'p kuzatiladigan sintaksis, leksik, morfofologik hamda orfografik xatolarga amaliy misollar keltirilib, ularning to'g'ri shakli qanday bo'lishi ko'rsatib o'tildi. Maqola o'zbek tilidagi axborotlarni arab tiliga to'g'ri tarjima qilishga turtki bo'ladi.

Kalit so'zlar: arab ommaviy axborot vositalari, stilistika, sintaksis, leksika, morfologiya, orfografiya, grammatika, nahv, sarf.

Аннотация. В данной статье проведен анализ наиболее распространенных стилистических ошибок в арабских СМИ, их разновидности и причины возникновения. Авторами предлагаются пути устранения и решения этих проблем. Приведены в качестве примера исправленные формы синтаксических, лексических, морфологических и орфографических ошибок, которые чаще всего встречаются в арабских средствах массовой информации. Статья указывает на необходимость правильного и корректного перевода информации с узбекского языка на арабский язык.

Ключевые слова: арабские СМИ, стилитика, синтаксис, лексика, морфология, орфография, грамматика, нахв, сарф.

Abstract. This article explores the common stylistic errors found in Arab mass media, their types, and causes. It also suggests ways to address the existing problems. Practical examples of frequent syntactic, lexical, morphological, and orthographic mistakes in Arab media are provided, along with the correct forms. The article aims to encourage the proper translation of information from Uzbek into Arabic.

Key words: Arab mass media, stylistics, syntax, lexicon, morphology, orthography, grammar, nahv, sarf.

Kirish. Arab ommaviy axborot vositalari (OAV) zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Ular madaniyatni tarqatish, siyosiy va ijtimoiy muhokamalarga hissa qo'shish, shuningdek, tilni saqlab qolish vositasi sifatida xizmat qiladi. Shunga qaramay, arab tilida faol ishlatiladigan OAVlarda, ayniqsa yozma va og'zaki chiqishlarda stilistik xatolarga ko'p duch kelamiz. «Stilistik xato» - tildan foydalanishda uslubiy normalarga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan xato. Bu

xatolar soʻzning gapdagi oʻrni, maʼno ifodalashi, shakli yoki yozuv tarzida namoyon boʻladi. Shunga koʻra stilistik xatolarni sintaksis, leksik, morfologik va orfografik kabi turlarga boʻlish mumkin.

1. Sintaksis xatolar (الأخطاء النحوية). Bu xatolar jumladagi soʻzlarning notoʻgʻri tartibda joylashuvi, ifodalarning grammatik talablariga javob bermasligi, soʻz oxiridagi harakat va harflarni notoʻgʻri aytish natijasida yuzaga keladi. Muhtado bilan xabar yoki sifat bilan sifatlanmishni notoʻgʻri moslashtirish, son (عدد) bilan sanalmish (معدود) ga oid qoidalarga amal qilmaslik shular jumlasidandir. Masalan: سافرتُ إلى الخمسةِ وعشرينَ بلدةً. Chunki bir-biriga و bilan bogʻlangan sonlarning yo ikkisiga qoʻshiladi, yo ikkisiga qoʻshilmaydi. Gapda esa birinchi son (الخمس)ga qoʻshilib, ikkinchisi (عشرين)ga qoʻshilmagan. Yuqoridagi iborani سافرتُ إلى الخمسِ والعشرينَ بلدةً yoki سافرتُ إلى خمسةِ وعشرينَ بلدةً deb aytish toʻgʻri boʻladi. Yana المحاضرة الخامسة عشر deyish ham xato. Chunki barcha tartib sonlarning jinsi sanalmish jinsi bilan bir xil boʻlishi kerak. Gapda esa sanalmish (القاعدة) muannas boʻlishiga qaramasdan 10 (عشر) muzakkar holda keldi. Aslida المحاضرة الخامسة عشرة deyish kerak. Sintaksis xatolarga yana quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin:

- «Barcha sohalarda» - iborasini في كافة المجالات deb aytish xato. Toʻgʻrisi: في كافة المجالات boʻladi. Chunki كافة soʻzi gapda hol boʻlib kelgan. Hol oʻz egasiga (صاحب الحال) izofa qilinishi mumkin emas.

- «Abu Xazir firmasi» iborasini arab tilida شركة أبو خضر deb aytish xato. Chunki kabi maxsus ismlar muzof boʻlganda bilan yozilishi va aytilishi shart. Firma va shu kabilarning nomlari bu nahviy qoidadan istisno qilinmaydi. Demak ibora شركة أبي خضر deb ifoda etiladi.

- «Yigʻilish tush vaqtigacha kechiktirildi» iborasida deb تأجل الاجتماع إلى بعد الظهر ni ishlatish xato hisoblanadi. Chunki بعد، قبل، قط kabi gapda faqatgina zarf (oʻrin-payt) vazifasida keluvchi soʻzlar (الظروف الجامدة) oldidan harfini ishlatish mumkin emas. Bunday holatda بعد soʻzidan oldin masdar harfi qoʻllanilishi lozim. Shunga koʻra yuqoridagi ibora: deb تأجل الاجتماع إلى ما بعد الظهر aytiladi.

2. Leksik xatolar (الأخطاء اللغوية). Soʻz va iboralarni notoʻgʻri ishlatish, ularning maʼnosini buzib yoki kontekstga mos kelmaydigan tarzda qoʻllash, feʼllarni ularga xos boʻlmagan harfi jarlar bilan keltirish leksik xatolar jumlasidandir. Bu holatlarga bir necha misollarni keltirishimiz mumkin:

- «Loyiha muvaffaqiyatli deb inobatga olinmadi» iborasini لم يعتبر المشروع ناجحاً deb emas, لم يعد المشروع ناجحاً deb aytgan toʻgʻriroq. Chunki اعتبار soʻzi «biror narsadan saboq chiqarish» maʼnosida qoʻllaniladi.

- «Bir million dollarga yaqin puli bor» iborasida «yaqin», «atrofida» soʻzlarini katalimi bilan ifodalash xato. Buning oʻrniga نحو soʻzi ishlatilishi kerak. Chunki joyga nisbatan qoʻllaniladi. Masalan, تنزهت حوالي الحديقة - «bogʻ atrofiga sayr qildim» deyish mumkin. Yuqoridagi gap arab tilida bunday aytilgani toʻgʻriroq: يملك نحو مليون دولار.

- «Senga zarur» iborasini عليك ينبغي bilan emas, balki ينبغي لك deb ifodalash toʻgʻri boʻladi.

c) ikki soʻz orasini xato ajratish. Masalan: الوزراء و الرؤساء deb yozish xato, aslida, و ni keyingi soʻzga qoʻshib: والوزراء koʻrinishida yozish kerak. Shuningdek, كلما ni ajratib: ما كل deb yozish, فيما بينهم ni qoʻshib: ما بينهم deb yozish ham xato. Chunki ما maʼno anglatmaydigan (زائدة) harf yoki masdar harfi boʻlsa, oldingi soʻzga qoʻshib yozilishi kerak: كلما ربما، مثلما، إنما، kabi. Agar ما ismi mavsul yoki ismi shart boʻlsa, oldingi soʻzdan ajratib yozilishi lozim: إن ما فعلته معيب yoki ما بينهم في ما اختلفوا kabi.

d) harfi jarlar bilan birga kelgan soʻroq olmoshlarini xato yozish. Masalan: بما أخبرت؟ iborasini أخبرت؟ deb yozish xato. Chunki ما soʻroq olmoshidan oldin harfi jar kelsa ا nutqda ham, yozuvda ham aks etmaydi. Yana علام يدل هذا القول - «bu gap nimaga ishora qilyapti?» gapidagi على ما علام deb yozish ham xato.

Stilistik xatolarning sabablari. Arab OAVlarida stilistik xatolarning koʻpayishi bir qancha omillarga bogʻliq:

1. Tahririyat eʼtiborsizligi. Baʼzi hollarda materiallar professional til mutaxassislari tomonidan tahrir qilinmaydi, bu esa stilistik xatolarga olib keladi.

2. Mahalliy dialektlar taʼsiri. Arab dunyosidagi koʻplab jurnalistlar va boshlovchilar mahalliy dialektlardan foydalanadi, bu esa fusʼha (adabiy arab tili)ga xos boʻlmagan grammatik xatolarga olib keladi.

3. Texnologiyalarning cheklanganligi. Arabcha yozuvni avtomatik tahrirlash imkoniyatlari cheklangan. OAV xodimlari koʻpincha orfografik tuzatishlarni eʼtibordan chetda qoldiradilar.

Stilistik xatolarni bartaraf etish choralari. Arab OAVlaridagi stilistik u yoki bu xatolarni kamaytirish uchun quyidagi amaliyotlarni tavsiya etish mumkin:

1. Til boʻyicha treninglar oʻtkazish. Jurnalistlar va boshlovchilar uchun arab tili boʻyicha doimiy treninglar tashkil etish zarur. Bu, ayniqsa, fusʼha tilida toʻgʻri soʻzlash va yozish qobiliyatini oshirishga yordam beradi.

2. Tahririyat sifatini nazorat qilish. Har bir nashr yoki eʼfir oldidan materiallarni tajribali tilshunoslar tekshirishlari kerak.

3. Sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanish. Grammatik xatolarni aniqlash uchun arab tili grammatikasiga moslashtirilgan zamonaviy dasturiy taʼminotlardan foydalanish lozim.

Xulosa. Arab OAVlarida keng tarqalgan grammatik xatolar nafaqat tilning buzilishiga, balki OAVning ishonchliligi va obroʻsiga ham salbiy taʼsir qiladi. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun qatʼiy choralar koʻrish va barcha turdagi til madaniyatini rivojlantirish muhimdir. Til faqat aloqa vositasi emas, balki jamiyatning madaniy boyligi sifatida ham saqlanishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Ahmad Muxtor Umar. «Muʼjam as-sovab al-lugʻoviy». Alam al-kutub nashriyoti, 1991.

2. Ahmad Muxtor Umar. «Axto al-lugʻoti al-arobiyyati al-muʼasiro inda al-kuttabi va al-izaʼiyin». Alam al-kutub, 1993.

3. Mustafu Gʻolayiniy. «Jameʼu ad-durusi al-arobiyya». Muassasatu al-risala nashirun, 2010.

4. Zuhdiy Abu Xalik. «Al-impla al-muyassar». Dar Usama, 1998.

5. <http://toarab.ws>
6. <https://www.akhbaralaan.net>